

УЎТ 633.11: 631.52

ҚАТТИҚ БУҒДОЙ F₂ ДУРАГАЙ АВЛОДЛАРИДА ЎСИМЛИК БЎЙИ ВА 1000 ДОНА ДОН ВАЗНИНИНГ НАСЛДАН-НАСЛГА ЎТИШИ

Х.Қаршибоев, к.х.ф.д (PhD), катта илмий ходим

(Лалмикор деҳқончилик илмий-тадқиқот институти)

Аннотация. Мақолада қаттиқ буғдой генетикаси, селекцияси ва уруғчилиги лабораториясининг лалмикор майдондаги тажриба даласида қаттиқ буғдойнинг F₂ дурагай авлодларида ўсимлик бўйи ва 1000 дона дон вазнининг наслдан-наслга ўтиш кўрсаткичлари бўйича олиб борилган илмий-тадқиқот натижалари келтирилган. Тадқиқот натижаларига кўра қаттиқ буғдойнинг F₂ дурагай авлодларида ўсимлик бўйи ва 1000 дона дон вазнининг наслдан-наслга ўтиш кўрсаткичлари юқори бўлган дурагайлари танлаб олинган.

Калит сўзлар. Қаттиқ буғдой, нав, дурагай, авлод, ўсимлик бўйи, 1000 дона дон вазни, наслдан-наслга ўтиш кўрсаткичи, гетерозис, танлаш.

Аннотация. В статье представлены результаты научных исследований, проведенных по показателя наследственности высоты растений и массы 1000 зерен гибридных поколений F₂ твердой пшеницы в богарных условиях лаборатории генетики, селекции и семеноводства твердой пшеницы. По результатам исследования в гибридных поколениях F₂ твердой пшеницы были отобраны гибриды с высокой наследственностью показателями высоты растений и массы 1000 зерен.

Ключевые слова. Пшеница твердая, сорт, гибрид, поколения, высота растений, масса 1000 зерен, индекс наследуемость, гетерозис, селекция.

Annotation. The article presents the results of scientific research conducted on the heredity indicators of plant height and weight of 1000 grains of hybrid generations of F₂ durum wheat in rainfed conditions in the laboratory of genetics, breeding and seed production of durum wheat. Based on the results of the study, hybrids with high heredity in terms of plant height and 1000 kernel weight were selected in the F₂ hybrid generations of durum wheat.

Keywords. Durum wheat, variety, hybrid, generations, plant height, 1000 kernel weight, heritability index, heterosis, selection.

Кириш. Лалмикор майдонларда экиш учун юқори ҳосилли, дон сифати юқори ҳамда ташқи муҳитнинг ноқулай омилларига чидамли бўлган, ҳар бир ҳудуднинг тупроқ-иқлим шароитларига мос келадиган ўсимлик бўйи узун ва 1000 дона дон вазни юқори бўлган қаттиқ буғдойнинг янги навларини дурагайлаш асосида яратиш бугунги кундаги долзарб вазифалардан бири ҳисобланади.

Бошоқли дон экинларининг калта бўйли навларида ёғингарчилик кам бўлган йилларда ўсимликнинг бўйи паст бўлиб, илдиз тизими яхши ривожланмаслиги оқибатида ҳосилдорлиги кескин пасайиб кетиши тадқиқотларда аниқланган.

Тадқиқотларга кўра калтапояликка қаратилган селекция қатор муаммоларни келтириб чиқарган. Калтапояли навлар ўсув даври натижасида кучсиз илдиз тизимига ва калта колеоптилга эга бўлган, бу эса уларнинг қурғоқчиликка чидамлигини ва дала унвчанлигини пасайтирган. Калтапояли навларнинг баланд бўйлиларга нисбатан совуққа чидамлилиги пастроқ эканлиги келтирилган [1].

Ўсимликларни дурагайлашда миқдорий белгиларнинг юқори кўрсаткичлари F₁ бўғинда доминант бўлади, масалан, баланд бўйли ўсимлик калта бўйли ўсимлик билан чатиштирилганда баланд бўйли ўсимлик доминант белги бўлади. Йирик донга эга бўлган навлар майда донли навлар билан чатиштирилганда йирик донлилик белгиси доминантлик килади [9].

Тадқиқотларда 1000 дон дон вази юқори ирсийланиш хусусиятига эга эканлиги, агар танлаш бу белги бўйича олиб борилса селекция жараёнида катта муваффақиятларга эришиш мумкинлиги келтирилган [8].

Лалмикор деҳқончилик шароитида ғалла экинлари уруғининг униб чиқиш кувватини, дала унувчанлигини оширишда ҳамда юқори ҳосил олишда 1000 дон доннинг вази қанча юқори бўлса, шунча яхши натижага эришиш мумкин [11].

Иссиқ ва қурғоқчилик иқлим шароитида буғдойнинг 1000 дон донининг вази доннинг катталиги, етилганлигини ифодалайди ва юқори ҳосилни шаклланишида катта аҳамиятга эга [10].

Дурагайларнинг биринчи бўғини (F_1) да ўсимликлар бир хил, гетерозигота ҳолатида бўлганлиги учун танлаш иккинчи (F_2) ёки ундан кейинги авлодларда ўтказилади Д.Т.Абдукаримов [2].

Материаллар ва методлар. Лалмикор деҳқончилик илмий-тадқиқот институти қаттиқ буғдой генетикаси, селекцияси ва уруғчилиги лабораториясининг дурагайлар тажриба майдонида ўрганилган лалми қаттиқ буғдойнинг F_2 дурагай авлодлари тажриба материаллари ҳисобланади. Илмий тадқиқотларда тажриба кузатувлари, таҳлиллар Бутуниттифоқ ўсимликшунослик институти [5] ҳамда ДДЭИТИ Ғаллаорол ИТС томонидан қабул қилинган [3] услубий қўлланмалар бўйича. Тажрибалардан олинган натижаларнинг вариация таҳлили Б.А.Доспехов [4] услуби асосида амалга оширилди. Қаттиқ буғдойнинг F_2 дурагай авлодларида белгиларнинг наслдан наслга ўтиш кўрсаткичлари (h^2) ни ҳосилдорлик элементлари бўйича аниқлашда I.Mahmud, H.Kramer [6] формуласидан фойдаланилди:

$$h^2 \% = \frac{\sqrt{VF_2 - (VP_1 \times VP_2)}}{VF_2} \times 100 =$$

Бу ерда;

$h^2\%$ -

белгиларнинг наслдан-наслга ўтиш кайфиенти;

VF_2 - дурагай ўсимлик белгиларининг вариацияси;

VP_1 - она ўсимлик белгиларининг вариацияси;

VP_2 - ота ўсимлик белгиларининг вариацияси;

Белгиларнинг F_2 дурагай авлодларида наслдан-наслга ўтиш кўрсаткичларини гуруҳларга ажратишда Н.Ф.Робинсон et al [7] услубидан фойдаланилди:

Бу ерда;

ирсийланиш даражаси (0 - 30%) бўлса паст;

ирсийланиш даражаси (> 30 - 60%) бўлса ўртача;

ирсийланиш даражаси (< 60%) бўлса юқори;

Қаттиқ буғдойнинг F_2 дурагай авлодларида белгиларнинг наслдан-наслга ўтиш кўрсаткичлари юқоридаги гуруҳларга ажратиб таҳлил қилинди.

Натижалар ва уларнинг таҳлили. Лалмикорликда қаттиқ буғдой дурагайларини танлашда узун бўйли, эртапишар, дон тўлишиш фазаси қисқа муддат давом этадиган, сифатли ва йирик дон ҳосил қиладиган дурагайларга этибор бериш муҳим аҳамиятга эга ҳисобланади.

Қаттиқ буғдой F_2 дурагай авлодида ўсимлик бўйининг наслдан-наслга ўтиши. Ҳозирги вақтда лалмикор минтақаларда экиш учун Давлат реестрига киритилган қаттиқ буғдой навларининг асосий қисми узун бўйли навлар ҳисобланади. Чунки узун бўйли навлар ёғингарчилик кам бўлган йилларда ҳам уз массасига нисбатан ҳосил бериш хусусиятига эга эканлиги кўплаб тажрибаларда исботланган.

Олиб борилган тадқиқотлар давомида ўсимлик бўйининг F_2 дурагай авлодида наслдан-наслга ўтиши 16 та дурагайлардан таҳлиллар асосида ўрганилганда ирсийланиш даражаси паст (0 - 30%) гача бўлган F_2 дурагайлари 2 тани ташкил этди. Ирсийланиш

даражаси (> 30 - 60%) ўртача кўрсаткичга эга бўлган дурагайлар 4 тани, ирсийланиш даражаси (< 60%) юқори кўрсаткичга эга бўлган дурагайлар 10 тани ташкил этгани аниқланди.

Қаттиқ буғдойнинг ирсийланиш даражаси паст кўрсаткичга эга бўлган F₂ дурагайлари 2 тани ташкил этди. Булар Леукурум-3 х №21 Ouhassan (Ливан), Ёкут-2014 х №46 Icamoram 7 (Ливан) дурагайлари (h²=21; 20) га тенг бўлиб салбий доминантлик кузатилди.

Дурагайларда ўсимлик бўйининг F₂ авлодида наслдан-наслга ўтиши яъни ирсийланиш даражаси ўртача кўрсаткичга эга бўлган дурагайлар 4 та эканлиги тахлиллар асосида аниқланди, Буларга Леукурум-3 х №6 Policamor (Ливан), Леукурум-3 х №13 Maggy (Ливан), Леукурум-3 х №16 Waha (Ливан), Ёкут-2014 х №45 Korifla/Aeg (Ливан) F₂ дурагайлари (h²=55; 32; 42; 41) га тенг бўлиб, танлаш ишларини кейинги босқичларда олиб бориш мумкинлигини кўрсатди.

Қаттиқ буғдойнинг ирсийланиш даражаси юқори кўрсаткичга эга бўлган дурагайлари 10 тани ташкил этгани аниқланди. Шу жумладан Биллурдон х №20 Ouasloukos1 (Ливан), Жавоҳир х №12 Tilling (Ливан), Биллурдон х №23 Stj 3 (Ливан), Жавоҳир х №9 Sebatel (Ливан), Леукурум-3 х №7 Bergate 1 (Ливан), Биллурдон х №28 IcaJoudy1 (Ливан) дурагайларида ўсимлик поясининг бўйи бўйича юқори доминантлик кузатилиб (h²= 90,0; 87,0; 86,0; 84,0; 80,0; 75,0) га тенг бўлди. Юқоридаги F₂ дурагайларида ўсимлик бўйи 60,0 см дан 82,0 см гача, оналик шаклида 70,0-78,0 см ва оталик шаклида 45,0-58,0 см гача бўлганлиги тахлиллар асосида аниқланди.

Олиб борилган тадқиқотлар давомида F₂ дурагайларида ўсимлик бўйининг наслдан-наслга ўтиши Биллурдон х №20 Ouasloukos1 (Ливан), Жавоҳир х №12 Tilling (Ливан), Биллурдон х №23 Stj 3 (Ливан), Жавоҳир х №9 Sebatel (Ливан), Леукурум-3 х №7 Bergate 1 (Ливан) F₂ дурагайларида ўсимлик поясининг бўйи бўйича гетерозис ходисаси рўй бериб энг юқори доминантлик кузатилди ва (h²= 90,0; 87,0; 86,0; 84,0; 80,0) га тенг бўлди, ўсимлик бўйининг ота-она шаклларида нисбатан баланд бўлганлиги тахлиллар давомида кузатилди. Қаттиқ буғдойнинг F₂ дурагай авлодида ўсимлик бўйининг наслдан-наслга ўтиши юқори кўрсаткичга эга бўлган дурагайлари селекция жараёнида ўрганиш учун танлаб олинди (жадвал 1).

Жадвал 1

Қаттиқ буғдой F₂ дурагай авлодида ўсимлик бўйининг наслдан-наслга ўтиши (Ғаллаорол-2023 й).

№	Дурагай бирикмалар	Ўсимлик бўйи, (см)			
		Она ♀	F ₂	Ота ♂	h ²
1	Леукурум-3 х №4 Castore (Ливан)	70	69	53	69
2	Леукурум-3 х №5 Polluse (Ливан)	71	58	50	71
3	Леукурум-3 х №6 Policamor (Ливан)	68	56	51	55
4	Леукурум-3 х №7 Bergate 1 (Ливан)	71	60	45	80
5	Леукурум-3 х №13 Maggy (Ливан)	70	56	54	32
6	Леукурум-3 х №16 Waha (Ливан)	69	59	43	42
7	Леукурум-3 х №21 Ouhassan (Ливан)	74	48	53	21
8	Жавоҳир х №9 Sebatel (Ливан)	71	69	48	84
9	Жавоҳир х №12 Tilling (Ливан)	78	79	58	87
10	Биллурдон х №20 Ouasloukos1 (Ливан)	74	80	45	90
11	Биллурдон х №23 Stj 3 (Ливан)	71	82	52	86
12	Биллурдон х №28 IcaJoudy1 (Ливан)	70	76	53	75
13	Ёкут-2014 х №40 Korifla (Ливан)	74	70	54	66
14	Ёкут-2014 х №44 Ouassara1 (Ливан)	73	70	58	73
15	Ёкут-2014 х №45 Korifla/Aeg (Ливан)	73	58	53	41
16	Ёкут-2014 х №46 Icamoram7 (Ливан)	71	52	46	20

Каттик буғдой F₂ дурагай авлодида 1000 дона дон вазнининг наслдан-наслга ўтиши. Олиб борилган тадқиқотлар давомида ўрганилган F₂ дурагай авлодларининг 1000 дона дон вазни бўйича наслдан-наслга ўтиши ота-она шакилларида таққослаб таҳлил қилинганда куйидаги натижаларга эришилди.

Каттик буғдойнинг F₂ дурагай авлодида 1000 дона дон вазнининг наслдан-наслга ўтиши яъни ирсийланишини ўрганиш натижаларига кўра, таҳлил қилинган 16 та дурагай бирикмаларидан ирсийланиш даражаси паст (0-30%) гача бўлган F₂ дурагайлари 3 тани ташкил этди. Ирсийланиш даражаси (> 30-60%) ўртача кўрсаткичга эга бўлган дурагайлар 4 тани, ирсийланиш даражаси (< 60%) юқори кўрсаткичга эга бўлган дурагайлар 9 тани ташкил этгани аниқланди.

Таҳлилларга кўра ирсийланиш даражаси паст кўрсаткичга эга бўлган F₂ дурагайлари 3 тани ташкил этди. Булар Леукурум-3 х №7 Bergate 1 (Ливан) дурагайида ирсийланиш кўрсаткичи ($h^2=21$) га, Биллурдон х №23 Stj 3 (Ливан) дурагайида ($h^2=26$) га, Ёкут-2014 х №45 Korifla/Aeg (Ливан) F₂ дурагайида ($h^2=24$) га тенг бўлиб салбий доминантлик кузатилди.

Жадвал 2

Каттик буғдой F₂ дурагай авлодида 1000 дона дон вазнининг наслдан-наслга ўтиши (Ғаллаорол-2023 й).

№	Дурагай бирикмалар	1000 дона дон вазни, (г)			
		Она ♀	F ₂	Ота ♂	h ²
1	Леукурум-3 х №4 Castore (Ливан)	38,2	40,0	39,2	75
2	Леукурум-3 х №5 Polluse (Ливан)	38,0	40,2	38,4	71
3	Леукурум-3 х №6 Policamor (Ливан)	38,4	39,0	40,0	77
4	Леукурум-3 х №7 Bergate 1 (Ливан)	38,0	36,2	39,4	21
5	Леукурум-3 х №13 Maggy (Ливан)	38,2	41,6	40,0	80
6	Леукурум-3 х №16 Waha (Ливан)	38,4	40,4	39,4	74
7	Леукурум-3 х №21 Ouhassan (Ливан)	38,0	38,0	38,2	52
8	Жавохир х №9 Sebattel (Ливан)	38,6	40,0	38,0	82
9	Жавохир х №12 Tilling (Ливан)	38,4	41,2	39,4	78
10	Биллурдон х №20 Ouasloukos 1 (Ливан)	39,2	41,0	39,0	83
11	Биллурдон х №23 Stj 3 (Ливан)	38,8	38,4	38,2	26
12	Биллурдон х №28 IcaJoudy 1 (Ливан)	39,0	41,6	40,0	57
13	Ёкут-2014 х №40 Korifla (Ливан)	39,2	41,0	41,4	85
14	Ёкут-2014 х №44 Ouassara 1 (Ливан)	39,0	40,4	40,2	45
15	Ёкут-2014 х №45 Korifla/Aeg (Ливан)	39,2	39,0	39,0	24
16	Ёкут-2014 х №46 Icamoram 7 (Ливан)	39,0	37,2	35,0	51

Дурагайларда ўсимлик бўйининг F₂ авлодида наслдан-наслга ўтиши яъни ирсийланиш даражаси ўртача кўрсаткичга эга бўлган дурагайлар 4 та эканлиги таҳлиллар асосида аниқланди, Буларга Леукурум-3 х №21 Ouhassan (Ливан) дурагайида ирсийланиш кўрсаткичи ($h^2=52$) га, Биллурдон х №28 IcaJoudy 1 (Ливан) дурагайида ирсийланиш кўрсаткичи ($h^2=57$) га, Ёкут-2014 х №44 Ouassara 1 (Ливан) дурагайида ирсийланиш

кўрсаткичи ($h^2=45$) га, Ёкут-2014 х №46 Isamoram 7 (Ливан) дурагайида ирсийланиш кўрсаткичи ($h^2=51$) га тенг бўлиб, селекция жараёнида танлаш ишларини кейинги босқичларда олиб бориш мумкинлигини кўрсатди.

Қаттиқ буғдойнинг ирсийланиш даражаси юқори кўрсаткичга эга бўлган дурагайлари 9 тани ташкил этганлиги аниқланди. Шу жумладан Леукурум-3 х №4 Castore (Ливан) дурагайида ($h^2=75$) га, Леукурум-3 х №5 Polluse (Ливан) дурагайида ($h^2=71$) га, Леукурум-3 х №6 Policamor (Ливан) дурагайида ($h^2=77$) га, Леукурум-3 х №13 Maggy (Ливан) дурагайида ($h^2=80$) га, Леукурум-3 х №16 Waha (Ливан) дурагайида ($h^2=74$) га, Жавоҳир х №9 Sebatel (Ливан) дурагайида ($h^2=82$) га, Жавоҳир х №12 Tilling (Ливан) дурагайида ($h^2=78$) га, Биллурдон х №20 Ouasloukos1 (Ливан) дурагайида ($h^2=83$) га, Ёкут-2014 х №40 Korifla (Ливан) дурагайида ирсийланиш даражаси ($h^2=85$) га тенг бўлиб 1000 дона дон вази бўйича юқори ирсийланиш даражаси кузатилди. Юқоридаги F_2 дурагайларида 1000 дона дон вази 36,2 г дан 41,6 г гача, оналик шаклида 38,0-39,2 г гача, оталик шаклида 35,0-41,4 г гача бўлганлиги таҳлиллар асосида аниқланди.

Олиб борилган тадқиқотлар давомида F_2 дурагайларида 1000 дона дон вазининг наслдан-наслга ўтиши Ёкут-2014 х №40 Korifla (Ливан), Биллурдон х №20 Ouasloukos1 (Ливан), Жавоҳир х №9 Sebatel (Ливан), Леукурум-3 х №13 Maggy (Ливан) дурагайлари ($h^2=85,0; 83,0; 82,0; 80,0$) га тенг бўлиб энг юқори ирсийланиш даражаси таҳлиллар давомида кузатилди. Қаттиқ буғдойнинг 1000 дона дон вази бўйича наслдан-наслга ўтиш даражаси юқори кўрсаткичга эга бўлган F_2 дурагайлари селекция жараёнида ўрганиш учун танлаб олинди (2-жадвал).

Хулоса. Олиб борилган тадқиқот натижаларига асосланиб шуни хулоса қилиш мумкинки лалмикор майдонларда экиш учун бошқли дон экинларининг узун бўйли ва 1000 дона дон вази юқори бўлган навларидан ёғингарчилик кам бўлган йилларда ҳам ҳосил олиш имконияти мавжуд. Узун бўйли навлар ўсув даври давомида кучли илдиз тизимига эга бўлганлиги сабабли ҳосилдорлиги юқори бўлишлиги тажрибаларда кузатилган.

Олиб борилган тадқиқотлар давомида F_2 дурагайларида ўсимлик бўйининг наслдан-наслга ўтиши Биллурдон х №20 Ouasloukos1 (Ливан) ($h^2=90,0$), Жавоҳир х №12 Tilling (Ливан) ($h^2=87,0$), Биллурдон х №23 Stj 3 (Ливан) ($h^2=86,0$), Жавоҳир х №9 Sebatel (Ливан) ($h^2=84,0$), Леукурум-3 х №7 Bergate 1 (Ливан) ($h^2=80,0$) га тенг бўлди ва ўсимлик бўйи бўйича гетерозис ҳодисаси рўй бериб энг юқори доминантлик кузатилди ҳамда ўсимлик бўйининг ота-она шаклларида нисбатан баланд бўлганлиги таҳлиллар давомида аниқланди.

Қаттиқ буғдойнинг F_2 дурагайларида 1000 дона дон вазининг наслдан-наслга ўтиши Ёкут-2014 х №40 Korifla (Ливан), Биллурдон х №20 Ouasloukos1 (Ливан), Жавоҳир х №9 Sebatel (Ливан), Леукурум-3 х №13 Maggy (Ливан) дурагайлари ($h^2=85,0; 83,0; 82,0; 80,0$) га тенг бўлиб энг юқори ирсийланиш даражаси таҳлиллар давомида кузатилди.

Тадқиқот натижаларидан келиб чиқиб ўсимлик бўйи ва 1000 дона дон вазининг наслдан-наслга ўтиши юқори кўрсаткичларга эга бўлган қаттиқ буғдой F_2 дурагай авлодларидан қаттиқ буғдой генетикаси, селекцияси ва уруғчилиги лабораториясининг селекция жараёнида босқичма босқич ўрганиш натижасида қаттиқ буғдойнинг юқори ҳосилли, узун бўйли ва 1000 дона дон вази юқори бўлган янги навлари яратилади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Абдукаримов Д.Т. Хусусий селекция. «Қишлоқ хўжалик экинларининг уруғчилиги ва селекцияси» йўналишидаги бакалавриатида таълим олаётган талабалар учун дарслик сифатида тавсия қилинган. Тошкент-2007. Б-101.

2. Абдукаримов Д.Т. Донли экинлар селекцияси ва уруғчилиги. 5620400 – «Қишлоқ хўжалик экинлари уруғчилиги ва селекцияси» бўйича бакалавр йўналишида таълим олаётган талабалар учун дарслик. Тошкент. 2010. 15-45 б.

3. Аманов А.А. ва бошқалар. Донли экинлар селекцияси ва бошланғич уруғчилиги бўйича услубий кўлланма. Ғаллаорол 2004 йил.
4. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. Москва, Агропромиздат. 1985. 351 с.
5. Изучение мировой коллекции пшеницы. Методические указания. ВИР. Ленинград 1984.
6. Mahmud I., Kramer H. Segregation for yield, height and maturing following soybean gross / *Agronomic Journal*, 1951, r. 43, № 12. Pp. 605-609.
7. Robinson, H.F., Comstock, R.E., Harvey, P.H., 1949. Genotypic and phenotypic correlations in corn and their implications in selection. *Agron. J.* 43: 282-287.
8. Ремесло В.Н., Сайко В.Ф. Сортовая агротехника пшеницы. Киев. «Урожай», 1981, С. 200.
9. Умаров Ж.Т., Семенова Л.В. Наследственность высоты растений гибридами мягкой пшеницы в условиях орошения. Тр. УзНИИ Зерна «Селекция зерновых, зернобобовых и кормовых культур» Ташкент, «Мехнат» 1986 с.83-86.
10. Хаджакулов Т.Х. Селекция кормовых сортов ячменя и мягкой пшеницы интенсивного типа особенности семеноводства и сортовой агротехники в орошаемой зоне Узбекистана. Автореферат дисс. Док. С-х наук., Санкт-Петербург, 1992, С.35.
11. Курбонов Ғ.Қ. Донли экинлар уруғшунослиги. Уруғ сифатининг далада кўкаришга таъсири. Тошкент, Ўқитувчи, 1980. 76-77-бетлар.
12. Қаршибоев Ҳасан Холбазарович. Қаттиқ буғдой F₁ дурагайларида ўсимлик бўйининг ирсийланиши // *Journal of New Century Innovations, (Uzbekiston), Volume 1, March 2022. P. 250-256.*
13. Қаршибоев Ҳ.Х., Нахалбоев Ж.Т. Лалми қаттиқ буғдой F₁ дурагай авлодларида 1000 дона дон вазнининг ирсийланиши. // *Eurasian journal of medical and natural sciences, (Uzbekiston), Volume 3, Issue 2, Part 2, February 2023. ISSN 2181-287X. UIF = 8.3. SJIF = 5.995. P. 80-84.*